

АЛГОРИТМ ФОРМАЛИЗАЦИИ ДИНАМИКИ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ НЕЙРО-НЕЧЕТКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Файзуллаева Барно Баходировна

ассистент кафедры “Технологии мобильной связи”

Ташкентского университета информационных технологии имени

Мухаммада ал-Хоразмий

fayzullayeva86@gmail.com

Аннотация : Важным этапом исследования процесса функционирования мультисервисной сети является ее формализованное описание механизма обмена информационным потоком в мультисервисных сетях и разработка нейро-нечеткой модели функциональных элементов системы управления мультисервисных сетей. В данной статье рассмотрены методы для оценки эффективности функционирования и передачи информационных сегментов подтверждающий по каналам телекоммуникационной сети, в которой реализован нейро-нечеткий выбор межсегментного интервала.

Ключевые слова: моделирование, синтез, декомпозиция, функциональность, обработка информации, мультисервисная сеть, нейро-нечеткая модель, информационный сегмент, пропускная способность.

Abstract: An important stage in the study of the process of functioning of a multiservice network is its formalized description of the mechanism for exchanging information flow in multiservice networks and the development of a neuro-fuzzy model of functional elements of the control system of multiservice networks which implements a neuro-fuzzy choice of the intersegment interval.

Keywords: modeling, synthesis, decomposition, functionality, information processing, multiservice network, neuro-fuzzy model, information segment, capacity.

ВВЕДЕНИЕ

Для обработки информационный потоков в мультисервисных сетях необходимо создать логико-ситуационную модели функционирования системы управления на основе нейро-нечеткой модели.

В построения системной модели синтеза МСС используем системный подход, в соответствии с которым, производится системная декомпозиция задач моделирования и проектирования МСС.

Будем рассматривать МСС как упорядоченный набор компонент:

$$M_{net} = \langle \Omega, F, C, K, \Theta \rangle$$

где Ω - цель системы; F - функции системы; C - структура реализации функций; K - компоновка элементов; Θ - организация функционирования системы.

Поэтому рассмотрим МСС, прежде всего, как совокупность абстрактных информационных объектов:

$$S = \{S_j\}$$

Каждому объекту $S_i \in S$ поставим в соответствие описание его состояния x_{S_i} в виде следующего кортежа: $x_{S_i} = \langle A_{S_i}, D_{S_i} \rangle$, где $A_{S_i} = \{a_{S_i}^1, a_{S_i}^2, \dots, a_{S_i}^n\}$ - множество имен свойств i -го информационного объекта; $D_{S_i} = \{d_{S_i}^1, d_{S_i}^2, \dots, d_{S_i}^n\}$ - множество доменов соответствующих свойств i -го информационного объекта.

Тогда совокупность информационных объектов будет описываться множеством состояний информации:

$$X_S = \{x_{S_i}\}$$

На множество X_S можно установить множество функциональных отношений:

$$R = \{r_i\}$$

где $R \subseteq X_S \times X_S$ - множество функциональных отношений, определяемых функциями смены состояний X_{S_i} , то есть множество функций обработки информации; r_1 - получение информации, r_2 - передача информации, r_3 -

обработка информации, r_4 - хранение информации, r_5 - отображение информации.

Каждой функции обработки информации поставим в соответствии описание ее состояния в виде следующего кортежа: $x_{R_i} = \langle A_{R_i}, D_{R_i} \rangle$, где $X_{S\Omega}$ - множество имен свойств i -й функции обработки $D_{R_i} = \{d_{R_i}^1, d_{R_i}^2, \dots, d_{R_i}^n\}$ - множество доменов соответствующих i -й функции обработки.

Известно, что структура системы управления МСС имеет многоуровневую иерархически организованную структуру. Поэтому для оценки эффективности процесса управления МСС необходимо описать структуру системы управления.

СТРУКТУРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Известно, что в реальном случае на систему управления МСС действуют различные внешние факторы, имеющие неопределенный характер, а также изменения состояния сети происходят нечетким образом.

В этой связи в модели управления, её составляющие могут формулироваться в концепциях теории нечетких (fuzzy) множеств. Тогда в зависимости от конкретной ситуации возможны различные варианты моделей управления:

$$M_{VII} = \langle T, X, Y, U, Q, Z, L, F, \varphi, G, C, A, B \rangle$$

где $\tilde{Q} = \{q / \mu(q)\}$ – нечеткое множество состояний; $\mu(q)$ – нечеткая функция принадлежности, $\mu(q) \in [0,1]$; $G\{g(q)\}$ – множество нечетких мер, $g(q) \in [0,1]$.

$$M_{VIII} = \langle T, X, Y, \tilde{U}, \tilde{Q}, \tilde{Z}, L, F, \varphi, G, C, A, B \rangle$$

где $\tilde{U} = \{u / \mu(u)\}$ – нечеткое множество управлений (каналов); $\tilde{Z} = \{z / \mu(z)\}$ – нечеткое множество целей.

$$M_{IX} = \langle T, X, Y, \tilde{U}, \tilde{Q}, \tilde{Z}, L, F, \varphi, G, \tilde{C}, A, B \rangle$$

где $\tilde{C} = \{c / \mu(c)\}$ – нечеткое множество затрат.

В работе определены следующие параметры, характеризующие качественные показатели мультисервисных сетей:

1. Время реакции сети: $\tau_{PC} = \tau_{ПЗ} + \tau_{ТС1} + \tau_{ОБР} + \tau_{ТС2} + \tau_{ПО}$

2. Пропускная способность каналов: $\sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n d_{ij}^{v_r v_\eta} \lambda_{ij}^h \leq P_{\gamma\eta}, \gamma \neq \eta$

3. Коэффициент готовности: $K_r = \frac{t_p}{t_p + t_{ec}}, Y = \frac{V_{bit}}{t}$

4. Пульсации каналов: $\eta_{ум}(C_{i.m.n} \leq \lambda_{i_{бвх}}) = \sum_{i=1}^n \frac{C_{i.m.n}}{\lambda_{i_{бвх}} \cdot \rho_i} < 1$

5. Вероятность потери пакетов: $P_n = \frac{N_n}{N_{nep}}$

6. Суммарная задержка времени: $t_{\gamma\eta}^{\Sigma} = \sum_{i=1}^{n_k} v_i^* u_i^{v_r v_\eta}$

7. Среднее значение задержки информации в коммутационном

$$\text{оборудовании: } t_{\gamma\eta}^* = \frac{1}{\frac{P_{\gamma\eta}^{\Sigma}}{t^*} - \sum_{j=i+1}^{n-1} d_{ji}^{v_i v_j} \lambda_{ij}}$$

8. Время задержки при передаче пакетов по каждому каналу:

$$t_{\gamma\eta}^{\Sigma} = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n d_{ji}^{v_r v_\eta} t_{ji}^* + t_{\gamma\eta}^{\Sigma}$$

9. Производительность коммутационного оборудования:

$$\sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \lambda_{ij} u_p^{v_i v_j} \leq v_p^{forw}$$

10. Количество портов в коммутационном оборудовании:

$$\sum_{i=1}^{nk} y_{iy} + |A_\gamma| \leq m_\gamma^h, \gamma = 1, 2, \dots, n_k$$

11. Скорость передачи информации: $b_{ij}(q_p) = \begin{cases} 1, & \text{если } Q_{ij}^r(\mu) = q_p, \\ 0, & \text{если } Q_{ij}^r(\mu) \neq q_p. \end{cases}$

$$\sum x_{ip} b_{ip}(q_j) + \sum_{i=1}^n y_{ip} b_{ip}(q_j) \leq m_p^h, j = 1, \dots, n_k$$

$$u_i^{v_r v_\eta} = \begin{cases} 1, & \text{если } KV v_i \in K \text{ находится в цепи } \pi_{\gamma\eta} \in \Pi, \\ 0, & \text{если } KV v_i \in K \text{ находится в цепи } \pi_{\gamma\eta} \notin \Pi. \end{cases}$$

12. Размер таблицы адресов коммутационного оборудования: $\sum_{i=1}^{n_k} u_i' m_i^h \leq M_p^h$

13. Эффективность коммутационного оборудования и каналов связи:

$$E = \sum_{i=1}^{n_a} \sum_{j=1}^{n_k} x_{ij} c_{ij}^{ak}(\lambda_{ij}, Q_i^a(\mu), d_{ij}^{ak}) + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n y_{ij} c_{ij}^{kk}(\lambda_{ij}, Q_j^r(\mu), d_{ij}^{kk}) + \sum_{i=1}^{n_k} c_i^h$$

Эффективность функционирования системы управления характеризуется состоянием оборудования входящих в состав мультисервисных сетей. В этом случае удобным является формализация процесса функционирования системы в виде логико-ситуационных моделей.

ЛОГИКА СИТУАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

Логико-ситуационная модель анализа состояния оборудования представляет собой совокупность логических выражений и высказываний, характеризующих последовательность развития состояний и применима для всех типовых состояний МСС.

Логико-ситуационная модель процесса функционирования системы управления МСС формируется следующим образом.

Пусть существуют ситуации, возникновение которых может быть обусловлено одной или несколькими различными причинами внутреннего характера или внешней причиной (P_0):

$$\exists j: (P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_0) \rightarrow S_j, \quad j \in M, 0 \in O.$$

Некоторые ситуации могут приводить непосредственно к факторам:

$$\exists j: S_j \rightarrow F_i, \quad i \in N, \quad j \in M.$$

Некоторые ситуации могут приводить как к факторам, так и к другим ситуациям:

$$\exists j': S_j \rightarrow (F_i \vee S_{j'}), \quad i \in N, \quad j \in M, \quad j' \in M.$$

Некоторые факторы (F_i) могут быть вызваны одной или несколькими ситуациями:

$$\exists j: (S_i \vee \dots \vee S_j \vee \dots \vee S_{j'}) \rightarrow F_i, i \in N, (i = 2), j' \in M, j \in M.$$

$$\exists i: [(S_i \wedge S_j) \vee \dots \vee (S_{j'} \wedge S_M)] \rightarrow F_i, i \in N, j' \in M, j \in M.$$

Состояния k -го вида для дальнейшего развития состояний могут быть вызваны одним из факторов ситуации, которая непосредственно не приводит к состоянию, а приводит к ее дальнейшему развитию:

$$\exists n: k: (F_n \rightarrow R^k) \rightarrow (F_i \rightarrow F_l) \rightarrow (F_l \rightarrow R^k), i \in N, l \in N, k \in K.$$

Возникновение ситуации хотя бы одного вида от j -й конкретной ситуации на i' -м уровне развития:

$$(R_{j'}^1 \vee R_{j'}^2 \vee \dots \vee R_{j'}^k) \rightarrow R_{j'}, k = \overline{1, K}, j \in M, i' \in I'$$

где I' – общее количество уровней развития состояний.

Возникновение ситуаций всех видов от j -й конкретной ситуации на i' -м уровне развития:

$$(R_{j'}^1 \wedge R_{j'}^2 \wedge \dots \wedge R_{j'}^k) \rightarrow R_{j'}, k = \overline{1, K}, j \in M, i' \in I'$$

Возникновение конкретной ситуации хотя бы одного вида в результате функционирования МСС:

$$(R^1 \vee R^2 \vee \dots \vee R^k) \rightarrow R, k \in K$$

В соответствии с рассмотренной логической моделью анализа состояний формируется логико-вероятностная модель оценки ситуации.

Вероятность возникновения конкретной ситуации (P_j) от одной из причин определяется по соотношению:

$$\exists j: P_j = 1 - \prod_{o=1}^0 (1 - P_{oj}), j \in M,$$

где P_{oj} – вероятность возникновения j -й конкретной ситуации от O -й причины.

АЛГОРИТМ ФОРМАЛИЗАЦИИ НЕЙРО – НЕЧЕТКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МСС

Разработанный алгоритм формализации нейро-нечеткой модели элементов и системы управления МСС в целом представлен на рис 1.

Разработанная нечеткая нейронная модель в дальнейшем применена для принятия решения о передаче потоков реального времени по каналу мультисервисной сети.

Для решения этой задачи выбраны параметры межсегментного интервала при передаче информации в мультисервисной сети. В качестве входных параметров выбраны следующие:

θ^{prev} – полученная в предыдущем такте скользящая средняя длительность ожидания подтверждений; θ^{cur} – полученная в текущем такте скользящая средняя длительность ожидания подтверждений; δ^{prev} полученное в предыдущем такте значение межсегментного интервала. Выходной переменной нейро-нечеткой модели является межсегментный интервал θ^{cur} , который устанавливается в текущем такте.

Архитектура нейронной сети межсегментного интервала состоит из пяти нейронных слоев.

Рис.1. Алгоритм формализации нейро – нечеткой модели системы
управления МСС

В первом слое нейронов выполняется процедура фаззификации. При этом вычисляются значения функций принадлежности для каждой входной величины.

На втором слое нейронов выполняется процедура агрегирования, предназначенная для определения степени истинности каждого нечеткого правила.

На третьем слое осуществляется нормализация результатов агрегирования:

$$\bar{J}_r = \frac{J_r}{\sum_{r=1}^8 J_r}.$$

Четвертый слой нейронов предназначен для активизации вычисления значений выводов нечетких правил следующим образом:

$$H_1 = p_1\theta^{prev} + s_1\theta^{cur} + q_1\delta^{prev} + j_1, \quad H_2 = p_2\theta^{prev} + s_2\theta^{cur} + q_2\delta^{prev} + j_2,$$

...

$$H_8 = p_8\theta^{prev} + s_8\theta^{cur} + q_8\delta^{prev} + j_8,$$

где $p_1, p_2, \dots, p_8, s_1, s_2, \dots, s_8, q_1, q_2, \dots, q_8, j_1, j_2, \dots, j_8$ -коэффициенты, значения которых определяются в результате обучения нейро-нечеткой системы.

Процедура дефаззификации осуществляется на пятом слое, в котором вычисляются искомое значение выходной величины по формуле:

$$\delta^{cur} = \sum_{r=1}^8 g_1.$$

Для определения значений коэффициентов $d_{x1}, d_{x2}, h_{x1}, h_{x2}, d_{y1}, d_{y2}, h_{y1}, h_{y2}, d_{z1}, d_{z2}, h_{z1}$ и h_{z2} , осуществляется настройка веса нейронов первого слоя, а для вычисления значений $p_1, p_2, \dots, p_8, s_1, s_2, \dots, s_8, q_1, q_2, \dots, q_8, j_1, j_2, \dots, j_8$ необходимо настроить вес нейронов четвертого слоя.

ВЫВОД

Предложенная логико-ситуационная модель функционирования системы управления МСС позволяет анализировать и оценивать эффективность процесса управления с целью прогнозирования поведения системы в будущем. Для оценки эффективности функционирования разработанной модели в программной среде MatLab & Simulink разработана имитационная модель передачи информационных сегментов и подтверждений по каналам телекоммуникационной сети, в которой реализован нейро-нечеткий выбор межсегментного интервала.

ЛИТЕРАТУРА

1. Astrom K.J. (2006) Advanced PID control/ K. J. Astrom, T. Hagglund – ISA (The instrumentation, Systems, and Automation Society), 2006 – 460 p.
2. Demchenko V.A. (2001) Automation and modeling of technological processes at nuclear power plants and thermal power plants / V. A. Demchenko. - Odessa: Astroprint, - 308 p.
3. Kim T., Maruta I., Sugie T. (2008) Robust PID controller tuning based on the constrained particle swarm optimization //Automatica. Vol. 44. № 4, P. 1104–1110.
4. Kulakov G.T., Kravchenko V.V., Makosko Yu.V. (2012, 2013) Economical Efficiency Evaluation Technique of Implementing Innovation Systems in the TPP Automatic Control Systems. Part 1. Nauka i Tekhnika [Science & Technique], 5, 92–97, 2, 77–82 (in Russian).
5. Leigh J.R. (2004) Neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms, learning systems intelligent systems, Control Theory, doi: 10.1049/PBCE064E_ch.
6. Липатников Г.А., Гузев М.С. (2007) Автоматическое регулирование объектов теплоэнергетики [Automatic control of heat power facilities]. Владивосток: Дальневосточный государственный технический университет, 225 п.

7. Lu C., Hsu C., Juang C. (2013) Coordinated control of flexible AC transmission system devices using an evolutionary fuzzy lead-lag controller with advanced continuous ant colony optimization //IEEE Transactions on Power Systems. Vol. 28. № 1, P. 385–392.
8. Karpov V.E., Tarassov V.B. Synergetic Artificial Intelligence and Social Robotics// Proceedings of the 2nd International Scientific Conference on Intelligent Information Technologies for Industry (IITI'17, Varna, September 14-16, 2017) /Ed. by A. Abraham, S.Kovalev, V.Tarassov et al. Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol.679. - Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2018. - P.3-15.
9. Pelusi D. (2012) PID and intelligent controllers for optimal timing performances of industrial actuators //International Journal of Simulation: Systems, Science and Technology, vol. 13, no. 2, pp. 65–71.
10. Dietz J.L.G. et al. Enterprise Engineering Manifesto// Advances in Enterprise Engineering I. Lecture Notes in Business Information Processing. Vol.10. - Heidelberg: Springer Verlag, 2011. 1. Fayzullayeva, B., & Mukhammadiev, J. (2021, November). Analysis of Chromatic Dispersion on the Performance of a Standard Single Mode Fiber-Optics Communication Systems. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 01-06). IEEE.
11. Asisstant, Barno Fayzullayeva Baxodirovna. "Researching of spreading of radio waves from base stations of mobile communication inside of buildings." Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 12.8 (2021): 97-102..
- 12 Fayzullayeva, Barno and Laylo Qadirova. "MANUAL ON OPTICAL FIBER." InterConf (2021)..
13. Fayzullayeva Barno and Jabbor Mukhammadiev. "Analysis of Chromatic Dispersion on the Performance of a Standard Single Mode Fiber-Optics